

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022
Ma'qullandi: 25-aprel 2022
Chop etildi: 27-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Iso, Xalloy, payg'ambar, oshiq, shoir va xon obrazlari; risolat, mazhab, hidoyat tushunchalari; tanosub, mubolag'a, talmih badiiy tasvir vositalari

“Axir qanchalar chuqurdan qaynasa buloq, Suvi shuncha pok bo'lor, shuncha totliroq”¹ o'zbek adabiyotining yetuk namoyondasi Shuhrat qalamiga mansub mazkur misralar zamirida bir olam hikmat bor. Buni bugungi o'zbek she'riyatining hayot chashmasi- qadimiy, boy tarix, mumtoz ma'no, tasavvufiy ta'limot tamoyillariga tuyingan holda yuksalayotgani bilan ham izohlash mumkin. Mustaqillik epkinlariga yuzini tutgan, qalblari bu sof va musaffo havodan hapriqqan, ijod olamiday go'zal gulshanda gul va chechak uzgan, uzayotgan o'zbek poeziyasining iste'dodli vakillari allaqachon salaflariga ergashib, mumtoz

¹ Qozoqboy Yo'ldoshev, Begali Qosimov, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo'ldoshev, Adabiyot 7-sinf darslik .“Sharq” nashriyot- matbaa konserni. T.: 2017-yil, 32-bet

“BU DUNYODA BAXTLI BO'LIB BO'LMAYDI...”

Bozorova Xolida Ergashevna

NDKI akademik litseyi ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503789>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Nodira Afoqovaning “Bu dunyoda baxtli bo'lib bo'lmaydi...” deb boshlanuvchi she'ri tahlil qilingan. She'rdan shoir tasavvufiy qarashlarini Iso, Xalloy, payg'ambar, shoir obrazlari hamda risolat, mazhab, hidoyat tushunchalari vositasida ifodalagan. Maqola ana shu jihatga tayanib, she'rning g'oyaviy ahamiyati va shoir mahoratiga baho berishni maqsad qilgan.

adabiyot an'alariga sadoqat ifoda etib, janrda, shaklda, mazmunda, mohiyatda yangi sahifa ochdilar- buloq qayta ko'z ochdi. Iqtidorli shoir Nodira Afoqova ham o'zbek poeziyasining “totli bulog'i”- mumtoz adabiyotga xos so'z, tushuncha, obrazlar va g'oyalari qayta hayot baxshida etdi, o'z yo'li, ijod uslubiga ega “Nodira she'riyati” mavzusi ostida zamonaviy badiiyatimizning ilg'or yo'l boshchilari qatoridan joy oldi. Nodira ijodida uchrovchi sharob, yo'qlik, hidoyat, janda, arsh, jom, kufr, rido, shariat, “o'zim – tuproq, zaminim-tuproq” kabi so'z va tushunchalar; valiy, Iso, ahli nafs, uysiz qalandar, Muhammad (s.a.v.) , Olloh, G'affor obrazlari yoinki tasavvufiy g'oyalarda yaratilgan she'rlar, islomiy tushuncha va qarashlar qalamga olingan ijod namunalari fikrimizni dalillaydi.

“Muhammad (s.a.v) dedilar...”, “Munojot”, “Faqat sen bilursan”, “Yusuf” kabi she’rlar islomiy yo’nalishda yaratilgan bo’lsa, “Xayyom chodirinda”, “Muhabbatnoma” kabi asarlarda esa o’zida komillikka erishish, buning natijasida Olloh tajallisiga musharraf bo’lish tamoyili ko’rinib turadi. So’zlar tushunchalarni, tushunchalar mavzularni, mavzular asl mag’iz-g’oyani ifodalaydi. She’riyatda islomiy adabiyot, tasavvuf adabiyoti tushunchalari o’zaro farqlanadi. Afoqova ijodida uchrovchi ba’zi she’rlarda biz ana shu ikki jihat uyg’unligini ko’ramiz.

Bu dunyoda baxtli bo’lib bo’lmaydi...

Mal’unlar Isoni sotgan dunyoda.

Falajlar Xalloyni osgan dunyoda...²

Afoqova she’rlarida salobat bor, quvvat bor. Shoira kuchni nafaqat mumtoz adabiyotdan, balki qon-qonimizga singib ketgan islomiy, tasavvufiy ta’limotdan oladi. Tilda izhor etib, qalbida iqrar bo’ladi; izhor va iqrar birlashib, sahifada go’yo buloq qayta ko’z ochadi. She’rda keltirilgan “Mal’unlar Isoni sotgan dunyoda” misrasi yodga Iso alayhissalom bilan yuz bergan o’sha mashhur voqeani yodga soladi: “Podshoh yulduzlarga sig’inadigan mushriklar toifasidan edi. Uning millatiga, yunon deb nom berilgan edi. Yahudiyalar unga: «Baytul Maqdisda bir odam chiqib, kishilarni fitnaga solmoqda, adashtirmoqda va fuqarolarni podshohga qarshi qo’ymoqda», deb xabar yetkazdilar. Bundan podshohning g’azabi chiqdi. Baytul Maqdisdagi noibiga mazkur odamdan ehtiyot bo’lish, uni osib, boshiga tikon qo’yib, uning sharridan

² Afoqova Nodira, Bizning era. T.: “Ijod-press” nashriyoti. 2019, 78-bet

odamlarni saqlash farmonini berdi”³. “Falajlar Xalloyni osgan dunyoda” misrasi ham yodga o’zga bir voqeani soladi. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul shunday deydi: “Mansur Xalloy ilohiy ishq mayidan mast-u behush bo’lgan kunlarning birida undan “Sen kimsan?” deb so’rashadi. U “Anal Haq”, deb javob beradi... Xullas, kofirlikda ayblangan Xalloy melodiylar 922-yilda vahshiyona bir tarzda o’ldiriladi”⁴. Ham islomiy tushuncha Isoning havoriylar tomonidan oshkor etib qo’yilishi, shuningdek, Xalloyni anglamaslik, anglay olmaslik oqibatida o’ldirilishi shoira dardini yangilaydi va teskari dunyo-charxi kajraftor dastidan osmon ham g’amdoshlik izhor etib, “har sahar qon qusadi”:

Vaqt yo’llarida izg’ib teskari

Har sahar osmon qon qusgan dunyoda [78-bet]

Qaddi bukik ko’hna tarix zamonlar osha boshiga tushgan turli balo-yu oftalardan sochlariga oq tushdi. Qo’liga aso, qalbiga yamoq tushgani ham rost. Shoira mazkur dardni:

Bo’sa bilan sotib rasullarini,

Risolatni o’tga otgan dunyoda,

Hidoyat mujdasin da’volar bilan

Mazhab chopqisida chopgan dunyoda...

[78-bet] misralarida bitadi. Dunyo bekorga dunyo deya yuritilmas, balki. Negaki, u mol-dunyo, boylik ma’nosida shakldosh. O’sha ko’zni qamashtirguvchi, dillarni lol, ko’zlarni giryon etguvchi zar ko’ngillarni

³ Matnlarni yig’uvchi va dizayner: Muzaffar Ne’zirov. “Ko’zgu” guruhi moderatori. Islom.uz, Payg’ambarlar tarixi (Qur’oni Karim asosida), 319-bet

⁴ Ibrohim Haqqul. Irfon va idrok. Toshkent “Ma’naviyat” nashriyoti, 1998-yil, 4-bet

o`ziga giriftor etib, "Shoir terisidan no`goralar tortish"ga, "murg`ak go`daklarni itga otish"ga, "choynakka kuchala solib " zaharlashga-da qodir bo`ldi. Dunyo moliga qo`yilgan nafs hirsini odamzotni ne ko`ylarga solmadi: payg`ambarlar sotildi, xo`rlandi, hidoyatga, ofiyatga chorlovchi bitiklar yoqib yuborildi!!! Natijada asl manba-bulog`idan ayrilgan tiriklik olami o`z mohiyatini yo`qotayozdi, odamlari yo`ldan adashdi, qachonki o`zligini anglaganida noshud-u notavonga aylanganini his etdi. Shoir qalbidagi otash o`ti alam, nola bilan afsus o`tinida yanada alanganadi:

Sen bilan biz kimmiz? G`arib oshiq
Muhabbatdan bino bo`lgan dunyoda.

Oshiq yuragin lahimday tilib,

Tuz joylab, muzaffar bo`lgan dunyoda

Baxtli bo`larmidik, azizim,

Sen bilan biz kimmiz? [78-bet] misralari bilan yakunlanuvchi mazkur she`r shoir she`riyatining, darhaqiqat, islomiy ruhda yozilganidan darak beradi.

Shoir mahorati ko`plab she`rlari singari mazkur durdonada ham sohibasining yuksak san`atini namoyish etib, dillarga zavq bag`ishlaydi. Mazkur she`rda Iso alayhissalom nomi shariat nuqtayi nazaridan so`zlasa, Xalloy nomining qo`llanishi esa tasavvuf ta`limoti g`oyalariga munosib ohang ifodalaydi. Adabiyotshunoslikda esa bu ikki buyuk shaxs nomining qo`llanishi talmih badiiy tasvir vositasini ifodalash bilan xarakterlanadi. She`rning jozibadorligini she`rda o`rni bilan keltirilgan "Osmon qon qusgan" jumlasida namoyon tashxis san`atida ham ko`rish mumkin.

She`r juda baland ovozda, avj pardada yozilgan. Uning biror jumlasini sokin yo xotirjam o`qish imkonsiz. 25 satrdan iborat she`rning 12 misrasi yakunida "dunyoda"

so`zining qo`llanishi ohangning yanada ko`tarilishi, ta`sirchanlik sarhadlaridan oshishini ta`minlagan. Shuningdek, voqealar bayonida ham tanosub badiiy tasvir vositasi zamirida "Isoni sotish-Xalloyni osish-shoir terisidan no`gora-murg`ak dilni itga otish-choynakka solingan kuchala-rasullarni sotish-risolatni o`tga otish-hidoyatni chopish-oshiq yuraklarga tuz sepish" syujet chizigida keltirilgan bir-biriga muvofiq qo`llangan so`z va jumlar ham tanosub ipini hosil qilgan, ham haddan ziyod bo`rttirish san`atiga xizmat qilgan. Bu esa she`riyatda mubolag`a badiiy tasvir vositasidan ustalik bilan foydalanilgan mahoratni ko`rsatadi.

Uzoq yillar din-u diyonatimizdan begona ushlandik. Ko`r-ko`rona, o`zgalar nafsini qondiruvchi manfaatlar qurboniga aylandik. Mazkur dard haqida so`zlar ekan, shoir qalbi junbishga kelishi tabiiy, albatta. His-tuyg`ulari, qalb kechinmalari dengiz misol o`z sarhadlarini tark etadi go`yo. Ammo ana shu kechinmalar zamirida qariyb yuz yillik voqealar xuddi kinolentasiday ko`z o`ngimizda qayta gavdalanadi. O`tda shiddat bilan yonayotgan muqaddas manbalarning olovli tafti yuzlarga urilganday, urilgandaki, qosh-kipriklarni kuydirganday, tashna holda ummonlarga yetganda, ichgan sho`r va taxir suvdan qaqragan tomoqlar battarroq achishganday, zilol obi hayot istalganida esa qon to`lib oqayotgan daryo bo`yida tashnaligi qonmagan, quruqshagan lablarning va alamdan "gurs-gurs" urayotgan yuraklarning "tars-tars" yorig`idan sizgan qon mazkur o`zanga qo`shilib, uni yana-da mavjlantirganiday... ko`rib, ojiz-u nolon sezasan o`zingni! Beixtiyor shoir tilida aytilgan afsus bo`g`zingdan otilib chiqadi: "Biz kimmiz?"

Taniqli shoira Nodira Afoqova she'rlari ana shunday dardli. Kishini o'yga, tafakkur qilishga toldiradi. Shoira she'rlari chuqur falsafiy ahamiyat kasb etadi. She'riyatining mohiyati shunchalik chuqurki, unda iymonda sobit, qalbi to'la mehr-muhabbat, donishmand lirik qahramon obrazi bo'y ko'rsatib turadi. Shunisi e'tiborliki, shoira o'zining mushohadaga boy, mumtoz adabiyot sarchashmalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan asarlari orqali o'quvchini iymonga chorlaydi, unga haq yo'lini ko'rsatadi, qalbiga olloh mehrini joylash yo'l-yo'rig'ini beradi, g'afatda o'tgan yillar alami, boy berilgan imkoniyatlar dardida kuyib yonadi. Nodira

Afoqova bugungi va kelajagi ming yillarga tatiydigan o'zbek she'riyati chamanida gulgun, yashnab turgan atirgulga qiyos. U ifori va go'zalligi bilan dillarni o'ziga oshufta etadi. Ammo bu gulning bor jozibasidan bahra olish uchun usta bog'bon bo'lish kerak. Aytish joizki, she'rda tasvirlangan voqea yoki obrazlar haqida yetarli ma'lumoti bo'lmagan kishi uning mazmuni-mohiyatidan bebahra qoladi. Gulning nektaridan to'yib emish uchun chin-da asalari bo'lish kerak, yo'qsa qovoqari misoli atrofdagilar ko'ngliga chaqish g'ulg'ulasini solishi tayin o'quvchining.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qozoqboy Yo'ldoshev, Begali Qosimov, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo'ldoshev , Adabiyot 7-sinf darslik .“Sharq” nashriyot- matbaa konserni. T.: 2017-yil, 32-bet
2. Afoqova Nodira, Bizning era. T.:”Ijod-press” nashriyoti. 2019, 78-bet
3. Matnlarni yig'uvchi va dizayner: Muzaffar Ne .”Ko'zgu” guruhi moderatori.Islom. uz , Payg'ambarlar tarixi (Qur'oni Karim asosida), 319-bet
4. Ibrohim Haqqul. Irfon va idrok. Toshkent “Ma'naviyat” nashriyoti, 1998-yil, 4-bet
5. Najmiddin Komilov. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. Risola. T.: 1996.